

TERAPIAS ALTERNATIVAS NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO

Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO, Saúde Coletiva / 25/07/2023

ALTERNATIVE THERAPIES IN THE TREATMENT OF DEPRESSION

TERAPIAS ALTERNATIVAS EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8205340

Thailane Cardoso Ramos¹; Renato Tadeu da Silva Santos²; Raisalva Silva dos Santos³; Patrícia de Souza Santos⁴; Arthur Dutra Brandão Peixoto Silva⁵; Eduarda Chagas de Oliveira⁶; Isabelly Andrade Lopes da Silva⁷; Grace Kelly da Silva Dourado⁸; Luana Valentim Monteiro⁹; Wanderson Alves Ribeiro¹⁰.

RESUMO

A pesquisa propõe o estudo de terapias alternativas para o tratamento de pessoas com sintomas depressivos. Objetivo: identificar, analisar e debater sobre o tratamento depressivo através de terapias não farmacológicas em adultos. Método: trata-se de um estudo descritivo, exploratório e qualitativo que teve como banco de dados a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) para a triagem do material técnico-científico. Resultados: A pesquisa discutiu a eficácia das principais terapias alternativas para o tratamento da depressão, como o Reiki, acupuntura, o uso de probióticos e as demais. Considerações finais: Constatou-se que as práticas alternativas mostraram um grande potencial para serem usadas em tratamentos de pessoas em situação depressiva.

Palavras-chave: Saúde; Depressão e Terapias alternativas.

ABSTRACT

The research proposes the study of alternative therapies for the treatment of people with depressive symptoms. Objective: to identify, analyze and discuss depressive treatment through non-pharmacological therapies in adults. Method: this is a descriptive, exploratory and qualitative study that used the Virtual Health Library (VHL) as a database for screening technical-scientific material. Results: The research discussed the effectiveness of the main alternative therapies for the treatment of depression, such as Reiki, acupuncture, the use of probiotics and others. Final considerations: it was found that alternative practices showed great potential to be used in the treatment of people in a depressive situation.

Keywords: Health; Depression and Alternative Therapies.

RESUMEN

La investigación propone el estudio de terapias alternativas para el tratamiento de personas con síntomas depresivos. Objetivo: identificar, analizar y discutir el tratamiento depresivo a través de terapias no farmacológicas en adultos. Método: se trata de un estudio descriptivo, exploratorio y cualitativo que utilizó la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) como banco de datos para cribado de material técnico-científico. Resultados: La investigación discutió la efectividad de las principales terapias alternativas para el tratamiento de la depresión, como el Reiki, la acupuntura, el uso de probióticos y otros. Consideraciones finales fue encontrado que las prácticas alternativas mostraron gran potencial para ser utilizadas en el tratamiento de personas en situación depresiva.

Palabras clave: Salud; Depresión y Terapias Alternativas.

INTRODUÇÃO

Antes da pandemia de Covid-19, o Brasil já se encontrava em um cenário preocupante no que tange a elevação dos índices de pessoas depressivas por

ano. Conforme a constatação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2017, o país foi recordista mundial em prevalência de transtornos de ansiedade¹ e em 2022 ocupou o primeiro lugar na América Latina de pessoas diagnosticadas com depressão².

Tal fato, pode estar relacionado com aspectos sociológicos e estressantes como a desigualdade social, a violência na infância, o alto desemprego, dentre outros. Vale ressaltar que durante a pandemia um aumento ainda maior nos casos ocorreu devido às restrições sociais impostas pela OMS e pelos governos numa tentativa urgente de diminuir os casos de morte e de pessoas infectadas pelo vírus para o retorno normal da vida cotidiana ⁱⁱ.

Nos dias hodiernos, a grande massa de trabalhadores em todo o mundo está sob constante pressão, resultando em uma crescente de pessoas que sofrem de doenças mentais como ansiedade, estresse e depressão³.

O transtorno de estresse é a resposta do corpo a um estímulo que já dura muitos séculos, nossos ancestrais já passaram por situações estressantes, e por isso quando estamos estressados, nosso corpo pensa que está sendo atacado e libera uma mistura complexa de hormônios e substâncias químicas como adrenalina, cortisol e norepinefrina para preparar o corpo para a atividade de luta ou fuga ^{iv}.

Já o transtorno de ansiedade, geralmente é um momento de grande estresse ou uma situação muito traumática acompanhada de crises que podem ocorrer mesmo quando o indivíduo está calmo e não experimentou um evento. É uma reação extrema onde o indivíduo se sente alarmado como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer ^{iv}.

A depressão e ansiedade têm manifestações diferentes, mas compartilham fundamentos comuns, que são síndromes heterogêneas supostamente ligadas por características cotidianas, são fenômenos separados que podem mudar ao longo do tempo, são manifestações conceitual e empiricamente distintas ^{iv}.

A depressão pode surgir em qualquer idade, desde crianças a adultos e idosos, e dependendo da intensidade dos sintomas, a depressão pode ser dividida em

depressão leve, moderada ou grave⁴.

A ingestão farmacológica de medicamentos é amplamente indicada por psiquiatras para o tratamento da depressão. Mas, estudos recentes mostram que o consumo prolongado de determinadas drogas pode acarretar diversos prejuízos para o paciente, como cefaléia, tremores, alterações no sono e no sistema gastrointestinal. Nesse sentido, as terapias alternativas têm grande potencial para serem utilizadas para complementar tratamentos tradicionais por serem menos lesivas.

Atualmente, as práticas não farmacológicas mais utilizadas são as de meditação, respiração, relaxamento muscular e informal, que tem por finalidade o relaxamento através das sensações, como a escuta dos sons da natureza e na percepção das sensações corporais.

A motivação do estudo surgiu através do interesse de alunos de graduação do curso de enfermagem e de biologia de uma Universidade do Rio de Janeiro em compreender o estudo de terapias complementares para o tratamento da depressão.

Esse trabalho se justifica, pois de acordo com a OMS, existem mais de 300 milhões de pessoas no mundo com depressão, podendo chegar a segunda maior causa de morte por doenças no mundo⁵.

A questão norteadora foi construída de forma clara e específica, acoplada um raciocínio teórico, motivado pela observação da efetividade de tratamentos que possuem potencial para complementar outros. Desta forma explora publicações científicas sobre terapias alternativas com foco no tratamento de adultos com depressão.

Desse modo, a pergunta norteadora que irá nortear a pesquisa: Como as terapias alternativas contribuem no tratamento da depressão?

Assim, o estudo objetiva identificar, analisar e debater sobre o tratamento depressivo através de terapias não farmacológicas em adultos.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, método de pesquisa que possibilitou a busca, avaliação e a síntese das evidências disponíveis sobre terapias não farmacológicas para o tratamento da depressão.

Segundo MENDES; SILVEIRA; GALVÃO (2019) a revisão integrativa (RI) é um método que consente a síntese de conhecimento por intermédio de processo sistemático e rigoroso na qual a condução de RI deve pautar-se nos mesmos princípios preconizados de rigor metodológico no desenvolvimento de pesquisas.

Para a construção do artigo abordou-se as seis etapas que são: a elaboração da pergunta da revisão, a busca e seleção dos estudos primários, a extração de dados dos estudos, a avaliação crítica dos estudos primários incluídos na revisão, a síntese dos resultados da revisão, e apresentação do método, onde será abordado procedimentos alternativos para o tratamento de adultos com depressão. A revisão do processo baseou-se nas recomendações da lista de conferência Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. (PRISMA)

Figura 1. Fluxograma de informação com as diferentes fases de uma revisão sistemática.

Identificação de estudos por meio de bancos de dados e registros

Fonte: Os autores

Segundo SANTOS (2007) a prática baseada em evidência sugere que as dificuldades apresentadas no ensino, pesquisa ou na prática assistencial sejam transformadas e em seguida organizadas utilizando a estratégia PICO. Que é o acrônimo para Paciente, Problema ou População, Intervenção e Contexto.

Quadro 1. Componentes da pergunta de pesquisa, seguindo-se o anagrama de PICO.

Acrônimo	Descrição	Componentes da questão
P	Paciente	Adulto

I	Intervenção	Terapias alternativas
C	Comparação	Terapias tradicionais
O	Desfecho	Efetividade

Fonte: Os autores

A estratégia de identificação e seleção dos artigos originou-se através da busca da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com acesso às seguintes bases de dados eletrônicas: a *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS), Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Modelos de Saúde e Medicamentos Tradicionais, Complementares e Integrativos nas Américas (MOSAICO).

A busca pelos periódicos teve início no mês de setembro de 2021, os materiais que contivessem em seu resumo os descritores em ciências da saúde (DeCS): *Saúde; depressão; Terapias Alternativas* e com o uso do boleador "and". Foram adotados os seguintes métodos de inclusão para seleção dos artigos: materiais completos, disponíveis, em língua portuguesa, inglesa e espanhola entre 2017 a 2022. Os critérios de exclusão foram os artigos duplicados, incompletos e que não atendiam a proposta do presente estudo.

A pré-seleção dos escritos foi feita pela leitura preliminar de títulos e resumos. Os estudos pré-selecionados foram lidos na íntegra para seleção final dos artigos para análise. Esta fase está representada na figura 1.

Os 7 artigos escolhidos foram tabulados individualmente, por título, autores, ano de publicação, periódico, objetivos, métodos, nível de evidência e considerações finais. A partir de então iniciou a análise bibliométrica destes que foram agrupados por similaridade sob forma de categorias.

RESULTADOS

O quadro abaixo apresenta, de modo sintético, as informações consideradas fundamentais para a análise mais aprofundada e que produzem interpretações relevantes e fidedignas sobre o tema estudado. Para tal, foram selecionados os seguintes itens de análise: título, revista, base de dados, ano, objetivos, resultado e metodologia. Através deste fracionamento e posterior comparação, foi possível identificar perfis temáticos comuns entre os achados como a base de dados e o periódico. Dentre as bases de dados onde os estudos são indexados, 2 deles se encontravam na LILACS, 2 no MOSAICO e 3 na MEDLINE.

Artigo	Revista	Metodologia	Ano	Objetivos	
Revisão sistemática sobre os efeitos dos probióticos na depressão e ansiedade: terapêutica alternativa	Ciência e Saúde Coletiva	Revisão sistemática	2021	elucidar os efeitos do uso de probióticos na depressão, na ansiedade e no estresse psicológico em seres humanos saudáveis – que tenham um ou vários destes sintomas psicológicos.	Co pr ali des €
Advances in Alternative and Integrative Medicine in the Treatment of Depression: A Review of the Evidence	Archives of Iranian Medicine	revisão de evidência	2021	documentar o progresso da pesquisa a partir de estudos em medicina integrativa para o tratamento da depressão.	s ut cor tr

<p>El Quigong en la Intervención de la Depresión, la Ansiedad, y el estrés Psicológico laboral.1</p>	<p>Dialnet</p>	<p>Revisão bibliográfica</p>	<p>2021</p>	<p>Relacionar a eficácia do sistema Quigong naintervenção do estresse no trabalho, depressão, ansiedade e suas sequelas</p>	<p>O est co h sig q po di co /</p>
<p>Complementary therapies for clinicaldepression: an overview ofsystematic reviews</p>	<p>BMJ Open</p>	<p>Revisão sistemática</p>	<p>2019</p>	<p>Resumir sistematicamente as evidências de nível 1 sobre MAC para pacientes com diagnóstico clínico de depressão</p>	<p>M são de m</p>
<p>Electroacupuntura en el tratamiento del síndrome afectivo depresivo a nivel neurótico leve-moderado</p>	<p>Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional</p>	<p>Estudo quase experimental, longitudinal, prospectivo</p>	<p>2020</p>	<p>Avaliar a resposta terapêutica à eletroacupuntura em pacientes com síndrome afetivo-depressão neurótica leve e moderada.</p>	<p>sig t ini</p>

<p>Protocolo de Reiki para ansiedade, depressão e bem-estar pré-operatórios: ensaio clínico controlado não randomizado</p>	<p>Scielo</p>	<p>Ensaio clínico controlado não randomizado, com dois braços</p>	<p>2020</p>	<p>Avaliar a efetividade do Reiki na redução da ansiedade, da depressão e na melhoria do bem-estar pré-operatório na cirurgia cardíaca.</p>	<p>h r e be int a de r int est s</p>
<p>Terapia Comunitaria como atención complementaria para usuarios de drogas y sus contribuciones a la ansiedad y la depresión</p>	<p>Scielo</p>	<p>estudo quase-experimental</p>	<p>2020</p>	<p>avaliar as contribuições da Terapia Comunitária sobre a ansiedade e a depressão entre usuários de drogas psicoativas.</p>	<p>O c c po a</p>

DISCUSSÃO

A farmacoterapia é uma forma de tratamento para o indivíduo com depressão. No entanto, segundo Shamabadi e Akhondzadeh (2021), um terço dos pacientes apresentam atraso no início da eficácia do tratamento e resposta incompleta à

terapia monomedicamentosa. Sabendo disso, foi considerada a inserção de medicamentos complementares (suplementos) a fim de diminuir o atraso causado pela resistência desses indivíduos aos antidepressivos. Os suplementos considerados foram: S-adenosil-metionina(SAME), Açafrão, Carnosina, Teanina, Palmitoiletanolamida (PEA), Curcumina, Erva de São João (*Hypericum perforatum*) é a terapia alternativa que mais apresenta qualidade de evidência para taxas de resposta, remissão e gravidade para a depressão, concluindo-se, portanto, que esta intervenção é mais eficiente que as outras supracitadas. Lavanda, *Cinnamomum tamala*, Triptofano e 5-HTP e Gemfibrozil. Concluiu-se que houve melhora dos sintomas depressivos usando Carnosina e PEA, que há poucos estudos pré-clínicos e clínicos sobre o efeito da Teanina, Gemfibrozil e *Cinnamomum tamala* (ainda que tenham relatado um efeito antidepressivo significativo), que o Açafrão e a Lavanda ajudam a aliviar a depressão em idosos, que a qualidade dos estudos não foi alta o suficiente para o SAME, que não há confirmação conclusiva dos efeitos antidepressivos da Curcumina, que a Erva de São João não deve ser prescrito com um Inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS), que a pesquisa sobre triptofano está incompleta (então atualmente não é recomendado para uso).

De acordo com Minayo *et al.* (2021), o uso de probióticos é uma terapia alternativa que sugere ser adjuvante no tratamento da depressão pela modulação da microbiota intestinal do paciente. Tal sugestão foi proposta por haver diversas evidências que a microbiota intestinal interage intimamente com o principal sistema endócrino: o eixo hipotálamo – hipófise – (pituitária) adrenal e outros sistemas como o Sistema Nervoso Central (SNC) e o entérico (SNE). Isto significa dizer que existe um eixo cérebro-intestino, na qual utilizar-se de probióticos para melhorar o funcionamento e a inflamação da microbiota intestinal possivelmente interferirá no cérebro e conseqüentemente no comportamento do indivíduo ansioso, estressado ou depressivo. Algumas pesquisas já apresentam resultados positivos que aliviam os sintomas desses distúrbios.

O Quigong em seu significado literal se refere ao "trabalho (Gong) da energia (Qui)". Esta prática compreende movimentos dinâmicos e posturas estáticas, coordenados com métodos de respiração e visualização que tem por finalidade

“direcionar a energia” para manter e restabelecer a saúde. Vale dizer que o Quigong faz parte da Medicina Tradicional Chinesa e tem sido indicado como um método preventivo e curativo que oferece uma terapia integral à pessoa, incluindo desequilíbrios psicológicos. Sendo assim, Martínez e Mora (2021) fizeram um artigo com a finalidade de coletar pesquisas que comprovem a eficácia dessa prática na depressão, ansiedade e estresse psicológico. Na pesquisa, toda a coletânea de trabalho revisada sobre o Quigong como terapia mostrou uma diminuição no estresse psicológico, na depressão e na ansiedade podendo ter um impacto positivo como terapia complementar ou alternativa.

A eletro acupuntura é um tratamento que utiliza as mesmas técnicas da acupuntura se diferenciando por utilizar um fio ligado a um aparelho que libera estímulos elétricos controlados nas agulhas para intensificar o efeito do tratamento. No entanto, um artigo publicado por Freire et al. (2020), buscou mostrar o efeito da intervenção no tratamento da síndrome afetiva depressiva ao nível neurótico leve-moderado devido aos efeitos adversos dos antidepressivos e as preferências individuais. A pesquisa não demonstra claramente a relação entre a obtenção dos resultados com a aplicação da intervenção, portanto, sugere-se que mais pesquisas sejam feitas sobre a eletro acupuntura.

Reiki é uma terapia complementar, holística e natural, que tem como função restabelecer o equilíbrio físico, mental e espiritual através da energia canalizada pelas mãos. O terapeuta Reik é o responsável pela canalização e pela facilitação da autocura do paciente. Santos *et al.* (2020) buscaram verificar a eficiência da terapia em pessoas que estavam em pré-operatórios de cirurgia cardíaca de revascularização miocárdica ou de troca e plastia valvar. A pesquisa demonstrou que não houve diferença estatisticamente significativa, entretanto, pôde-se afirmar que houve melhor resultado na avaliação do bem-estar entre o grupo intervenção em relação ao controle. Evidenciou-se ainda que a religiosidade pode interferir em práticas holísticas e integrativas, e sugeriu-se, no final do artigo, estudos com randomizado, placebo e amostra em tamanho real para confirmar os resultados e outros desfechos possíveis. Percebe-se, portanto, que a terapia Reiki deve ser mais investigada, pois os resultados ligeiramente

percebidos no grupo Reiki na depressão em relação ao controle não são suficientes para confirmar a eficiência da prática.

A Terapia Complementar Integrativa (TCI) é uma prática complementar realizada em roda aberta que visa, por meio de momentos de escuta compreensiva entre os participantes e fomento de vínculos, fortalecer as redes de apoio causando, assim, impactos positivos de acolhimento, autoestima, autoconfiança, saúde coletiva e etc. Sabendo disso, Lemes, et al. (2020) realizaram um estudo para avaliar as contribuições da TCI sobre os níveis de ansiedade e depressão de pessoas usuárias de drogas psicoativas. Os resultados mostraram uma redução dos sintomas da depressão e da ansiedade, entretanto, a pesquisa teve várias limitações de estudo, diminuindo, portanto, a veracidade dos resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fim, conclui-se que esta revisão teve como propósito compreender a eficácia das terapias alternativas para ajudar pessoas com ansiedade, estresse e principalmente depressão.

Constatou-se em geral, que diversos profissionais aprovam o uso de medicamentos farmacológicos para o tratamento de distúrbios depressivos, mas conforme demonstrado neste estudo existem diversos efeitos colaterais que podem ocorrer principalmente quando há um combinado de fármacos por um período prolongado de consumo, dentre os efeitos indesejáveis destacam-se os distúrbios do paladar, que podem ser observados com o medicamento amitriptilina. Ansiedade, observada com os medicamentos fluoxetina e sertralina. Aumento do apetite com medicamentos como amitriptilina e sertralina. Dores de cabeça que ocorrem com medicamentos como amitriptilina, fluoxetina, sertralina e valeriana, entre outros⁶.

Desse modo, as terapias alternativas discutidas nesta pesquisa, como o Reiki, acupuntura, o uso de probióticos e as demais possuem efeitos positivos para o tratamento do cliente em estado de depressão, principalmente por possuírem baixo ou na maioria das vezes nulo efeito colateral e apresentam um menor custo em relação ao tratamento farmacológico.

¹GLOBO, G. (2017). Depressão cresce no mundo, segundo OMS; Brasil tem maior prevalência da América Latina.

²Martins, F. (2022). Na América Latina, Brasil é o país com maior prevalência de depressão.

³Margis, Regina et al. Relação entre estressores, estresse e ansiedade. Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul [online]. 2003, v. 25, suppl 1 [Acessado 14 Março 2022] , pp. 65-74.

⁴LOPES, K. C. da S. P.; SANTOS, W. L. dos. Transtorno de ansiedade. Revista de Iniciação Científica e Extensão, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 45–50, 2018.

⁵Organização Pan-Americana da Saúde, & Organização Mundial da Saúde. (2017). Aumenta o número de pessoas com depressão no mundo.

⁶Carvalho, L. G., da Costa Leite, S., & Costa, D. D. A. F. (2021). Principais fitoterápicos e demais medicamentos utilizados no tratamento de ansiedade e depressão. Revista de Casos e Consultoria, 12(1), e25178-e25178.

REFERÊNCIAS

1. Guimarães FS. Distúrbios afetivos. In: Graeff FG, Brandão ML, editores.

Neurobiologia das doenças mentais. 4^a ed. São Paulo: Lemos Editorial;1997. p. 79-108..

2. Nardi, A. E.. (2000). Depressão no Ciclo da Vida. Brazilian Journal of Psychiatry, 22(Braz. J. Psychiatry, 2000 22(3)), 151–152. <https://doi.org/10.1590/S1516-444620000003000133>. Akiskal HS. Dysthymia: clinical and external validity. Acta Psychiatr Scand 1994;89(suppl 383):19-23.

4. Oliveira, Luzia; Bittencourt, Maria das Graças. **Reflexo da depressão sazonal na aprendizagem.** In: Revista Científica Multidisciplinar UNIMEO. n. 1, 2007. Assis Chateaubriand, Pr: UNIMEO, 2007, p. 241.

5. Juruena, M. F., & Cleare, A. J.. (2007). **Superposição entre depressão atípica, doença afetiva sazonal e síndrome da fadiga crônica.** Brazilian Journal of Psychiatry, 29(Braz. J. Psychiatry, 2007 29 suppl 1), s19–s26. <https://doi.org/10.1590/S1516-44462007000500005>.

6. Schmidt, E. B., Piccoloto, N. M., & Müller, M. C.. (2005). **Depressão pós-parto: fatores de risco e repercussões no desenvolvimento infantil.** Psico-usf, 10(Psico-USF, 2005 10(1)), 61–68. <https://doi.org/10.1590/S1413-82712005000100008>
7. Minayo, Miryam de Souza, Miranda, Iasmim e Telhado, Raquel Senna. **Revisão sistemática sobre os efeitos dos probióticos na depressão e ansiedade: terapêutica alternativa?**. Ciência & Saúde Coletiva [online]. 2021, v. 26, n. 09 [Acessado 9 Novembro 2022] , pp. 4087-4099. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232021269.21342020>>. Epub 27 Set 2021. ISSN 1678-4561. <https://doi.org/10.1590/1413-81232021269.21342020>.
8. Martínez, M. and Mora, V. (2021) **“El Quigong en la intervención de la depresión, la ansiedad, y el estrés psicológico laboral”**. Revista Orinoco Pensamiento y Praxis/ Multidisciplinarias/ ISSN 2244-8314. 09 (13), pp. 44-54.
9. Haller H, Anheyer D, Cramer H, et al. **Complementary therapies for clinical depression: an overview of systematic reviews.** BMJ Open 2019;9:e028527. doi: 10.1136/bmjopen-2018-028527
10. Santos, C. B. R. dos ., Gomes, E. T., Bezerra, S. M. M. da S., & Püschel, V. A. de A.. (2020). **Protocolo de Reiki para ansiedade, depressão e bem-estar pré-operatórios: ensaio clínico controlado não randomizado.** Revista Da Escola De Enfermagem Da USP, 54(Rev. esc. enferm. USP, 2020 54). <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2019012403630> [Acessado 9 Novembro 2022] , e03630. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1980-220X2019012403630>>. Epub 26 Out 2020. ISSN 1980-220X. <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2019012403630>.
11. Lemes, A. G., Nascimento, V. F. do ., Rocha, E. M. da ., Almeida, M. A. S. O., Volpato, R. J., & Luis, M. A. V.. (2020). **Terapia Comunitária como cuidado complementar a usuários de drogas e suas contribuições sobre a ansiedade e a depressão.** Escola Anna Nery, 24(Esc. Anna Nery, 2020 24(3)). <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2019-0321>
12. Shamabadi A, Akhondzadeh S. **Avanços na Medicina Alternativa e Integrativa no Tratamento da Depressão: Uma Revisão das Evidências.** Arco

13. Mendes, Karina Dal Sasso, Silveira, Renata Cristina de Campos Pereira e Galvão, Cristina Maria. **Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem.** Texto & Contexto – Enfermagem [online]. 2008, v. 17, n. 4 [Acessado 9 Novembro 2022] , pp. 758-764. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>>. Epub 12 Jan 2009. ISSN 1980-265X. <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>.

14. Freire, S. C. D., Martínez, T. C., & Rodríguez, G. B. (2020). Electroacupuntura en el tratamiento del síndrome afectivo depresivo a nivel neurótico leve-moderado. Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional, 3(1), e115.

¹thai.cardoso24@gmail.com – Universidade Estácio de Sá UNESA – ciências biológicas – 8º período.

²renato.tadeu.bio@hotmail.com – Centro universitário agosto Motta – UNISUAM – ciências Biológicas, 7º período.

³enf.raisadossantos@gmail.com – Enfermeira pela Universidade Estácio de Sá. Segundo ano de Residência em Enfermagem neonatal pela Fiocruz/ IFF.

⁴pattysantos15@outlook.com – Universidade Estácio de Sá-UNESA, Ciências Biológicas, 6º período.

⁵arthur.dbrandao@gmail.com – Centro Universitário Augusto Motta UNISUAM – Ciências Biológicas – 8º período.

⁶chagasdeoliveira.eduarda@gmail.com – Centro Universitário Augusto Motta UNISUAM – Ciências Biológicas – 8º período.

⁷bellyandrade625@gmail.com – Universidade Estácio de Sá – UNESA, Ciências Biológicas, 8º período.

⁸gracekdourado@gmail.com – Mestre em Enfermagem – Faculdade Multivix Serra.

⁹Universidade Estácio de Sá- Docente –*Doutoranda em Ciências da Saúde* - Universidade de São Paulo.

¹⁰Enfermeiro; Mestre e Doutorando pelo PACCS/EAAAC/UFF. Docente no curso

de graduação enfermagem da UNIG e Pós-graduação em enfermagem na UNIG;
UERJ; FABA; INLASER.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil